

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.11065371 <https://zenodo.org/record/11065371>

«ПОСЛЕДНИЙ КАПИТАЛИЗМ»: АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ К ПРЕДЕЛАМ

Марина Леонидовна Альпидовская¹

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Финансового университета, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, Москва, Россия, (morskaya67@bk.ru), (ORCID: 0000-0001-9075-9683)

Ключевые слова: *глобализация, государство, гражданское общество, капитализм, миграция, неравенство, новая нормальность, экономические интересы*

Для цитирования: Альпидовская М.Л. (2023). «Последний капитализм»: асимптотическое приближение к пределам // Вопросы политической экономии. 2024. № 1(37). С. 182-195.

“THE LAST CAPITALISM”: ASYMPTOTIC APPROXIMATION TO LIMITS

Marina L. Alpidovskaya

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education "Financial University under the Government of the Russian Federation", Professor of the Department of Economics, The Honorary Worker of The Education of the Russian Federation, Moscow, Russia, (morskaya67@bk.ru), (ORCID: 0000-0001-9075-9683)

Keywords: *globalization, the state, civil society, capitalism, migration, inequality, new normal, economic interests*

For citation: Alpidovskaya M.L. (2021). “The last capitalism”: asymptotic approximation to limits. Problems in Political Economy. 2024;1(37):182-195.

JEL codes: O15, O19, P16

«...Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общества, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические...»

Ю.В. Андропов (1982 г.)

¹ © Альпидовская М.Л., 2024

Представленный перед статьей эпиграф не случаен. Краткая цитата из выступления Ю.В. Андропова, *не исключено, что произнесенная* на одном из пленумов правящей партии бывшего СССР², характеризует основную идею предлагаемой статьи. И, собственно, в этом отношении весьма важна терминология, употребляемая сегодня в части определения особенностей, свойств и наиболее выразительных и четких черт того объекта, который подвергается непосредственному анализу. И более чем понятен некоторый скепсис в отношении концепции той формации, стадии социально-экономического развития; характерные и отличительные признаки или специфические особенности, которые в наши дни представители различных отраслей комплекса научных дисциплин, изучающих общество и его подсистемы, пытаются определить. Так же необходимо особо отметить, что сегодня не время и не место входить в детали и приводить особо развернутую аргументацию или высказывать новые и новые предположения в отношении формулировки той социально-экономической системы, в которой живем. Очевидно, и не на удивление – это капитализм. Капитализм, который как общественный строй, обладает своей спецификой, характеризующей его историческую природу.

Каким обнаруживает себя капитализм в его современной ипостаси? Вне всякого сомнения, имеющий место в настоящее время и который нам известен и понятен, капитализм исчерпал все свои внутренние резервы и совокупности всех имеющихся возможностей. Капитализм как самовоспроизводящаяся система изживает сам себя. Целостность, структурность, взаимозависимость и взаимообусловленность, а также многоуровневость и иерархичность как принципы функционирования и жизнедеятельности самоликвидируются. В перспективе – «новая нормальность» – весьма нестационарное состояние, тем не менее, предполагающее весьма экстремально проектный характер, но, все же, обладающее внутренними механизмами устойчивости. Впрочем, об этом чуть позже. И, действительно, еще в конце 1960-х годов французский мыслитель, один из авторов теории индустриального общества Жан Фурастье в книге «Открытое письмо четырем миллиардам людей»³ обратил внимание на тот факт, что на смену общества модерна должно прийти качественно иное социоисторическое устройство общества нового типа. А с распадом советской социально-экономической системы и с ее абсолютным исчезновением положение в мире заметно трансформировалось, если не сказать более жестко, деформировалось. В итоге, посредством деструктивных процессов, имеющих место по всем направлениям, интегративно и комплексно, весьма вероятна ситуация катастрофы, то есть реакции существующей системы на исчерпание своей действительной актуальной модели развития. И как бы мрачно и пессимистично это не звучало, процесс этот неостановим, в виду того, что катастрофу невозможно отменить. Этот процесс распада в обязательном порядке совершит весь положенный путь, и не было случая, чтобы система вновь принимала предыдущее состояние. И, собственно, все существующие классические противоречия господствующей ныне системы не только вызвали и обострили кризис всего мирового капиталистического социально-экономического порядка. И здесь речь идет не о

² Мы до сих пор не знаем своей страны // Эксперт. URL: https://expert.ru/turbopages.org/expert.ru/s/russian_reporter/2017/07/myi-do-sih-por-ne-znaem-svoej-stranyi/ (дата обращения: 14.07.2023).

³ Fourastié Jean. Lettre ouverte à quatre milliards d' homes. URL: <https://excerpts.numilog.com/books/9782705001674>. Pdf (дата обращения: 19.07.2023).

тривиальном циклическом спаде. В данном случае мы говорим о вековой тенденции, так называемом переломном моменте, критической точке, когда обеспечение функционирования системы более не является выполнимым выбором и жизнеспособным делом. И. Валлерстайн отмечал: «Вопрос состоит в том, вступила или вступает историческая система, в которой мы живем, капиталистический мир-экономика, в такое время хаоса» (Валлерстайн, 2001).

Подобная, мягко говоря, нестабильная и непрочная система уже не может вернуться к прежнему равновесию, поскольку новое состояние отличается от предыдущего, что характеризуется социально-экономическими индикаторами. Приведем важнейшие из них. Во-первых, снижается потенциал государства в сфере поддержания внутреннего порядка⁴. Во-вторых, население все больше пытается справиться со своими личными проблемами, не обращаясь за помощью к структурам, а прибегая к защите различных общественных организаций, в том числе национальных (этнических), религиозных, «меньшинств» самого разного характера. «...Такие группы рассматриваются как альтернатива «гражданству» и участию в «государстве», которое по определению является домом для многих групп...» (Валлерстайн, 2001, с. 366). У данных групп формируется охранительный, защитный образ, связанный с наличием разочарования, страха и тревоги. Государству остается лишь образ «экспансии и развития». И, принимая во внимание внутренне противоречивые структуры отмеченных выше групп, эскалация их влияния может оказаться вполне бессистемной, лишенной логической последовательности и «хаотической» по своим последствиям. Кроме того, следует обратить особое внимание на еще один весомый индикатор начала «хаоса», то есть «расширения нормальных флуктуаций системы с кумулятивным эффектом» (Там же, с. 364). Итак, в-третьих, усиливается миграция населения юга в северные районы, весьма активно поддерживаемая, а в некоторых случаях и не без согласования с госорганами лоббируемая миграционной политикой.

Возникает вопрос – вследствие чего автор ограничивается, собственно, этими тремя индикаторами? Очевидно, их может быть больше. Тем не менее, ни для кого нет тайны в том, что капитализм, независимо от его стадии развития, характеризуется фундаментальным противоречием между трудом и капиталом, на которое указывали еще марксисты XIX века. И это противоречие на терминальной стадии капитализма проявляет себя не только в обострении кризиса системы в мировом, глобальном масштабе, но и в состоянии уже «управляемо-неуправляемого» хаоса, результаты которого могут иметь (и уже имеют) многовековую модификацию развития. Среди них – переформатирование неудобных государств, а также размывание национальных и культурных основ народа, навязанная сексуальная революция, пропаганда гедонизма, индивидуализм «экономического человека», атомизация общества, что не могло не привести к демографической катастрофе. Отмеченные экономические и социальные проблемы, отражающиеся на социально-экономическом положении населения, вне зависимости от этнического и конфессионального аспекта, присущи всем развитым странам мира. Наконец, наиболее значимым индикатором проявления стагнации системы становится фактор массовой миграции беженцев из Севера Африки и Ближнего Востока в страны Европы, и, как показывает практика, далее вглубь континента.

⁴ Данная проблема утраты государством своего первоначального предназначения и миссии, а также потери им своей субъектности рассмотрена в статье: (Альпидовская, 2021).

Хорошо известно, что миграция с африканского континента в Европу, в том числе неофициальная, имеет постоянный и устойчивый характер. Так, в ежегодном докладе управления ООН по делам беженцев говорится, что к концу 2022 года в мире насчитывалось 108,4 миллиона человек, перемещенных в результате войн, преследований, насилия, нарушений прав человека или стихийных бедствий. Это на 19,1 миллиона человек больше, чем годом ранее. При чем рост числа беженцев также был рекордным... По предварительным данным и оценкам, к маю 2023 года, число беженцев и внутренних переселенцев составило уже 110 миллионов человек⁵.

Впрочем, приведенные выше цифры представляют собой лишь официальную статистическую действительность по миграции населения «юг-север». Весьма неутешительная и безрадостная картина видится в отношении нелегальных мигрантов из Африки, стремящихся на европейский континент в поисках лучшей жизни. Вместе с тем, существующая в настоящее время глобальная «система управления и потребления» по определению является капиталистической, делимой на «центр и периферию». При чем все свои проблемы «центр» перманентно решает за счет ущемления интересов, то есть в ущерб «периферии». В связи с чем, в указанном выше докладе предложена программа переселения мигрантов и беженцев в третьи страны (читай «периферию»), предполагающая долгосрочное решение проблем снижения нагрузки на принимающие страны (страны «центра» (метрополии)). В свою очередь Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди особо подчеркнул, что «...все государства, располагающие возможностями по реализации данной программы, должны предложить устойчивые и *многолетние* (выделено автором) обязательства по переселению, чтобы предоставить безопасность и защиту тем, кто в ней нуждается, и разделить ответственность международного сообщества за беженцев»⁶.

Каковы же перспективы и латентные потенциалы у современной России в развитии данного вида деятельности по реализации программы переселения мигрантов и беженцев в страны третьего мира (периферию капиталистической социально-экономической системы)? Ответ прост – уже давно хорошо известно, что отечественная экономика более тридцати лет назад была лишена самостоятельного и независимого развития вследствие того, что попала под влияние империалистских государств совокупного Запада (метрополии). И в аспекте общемировой повестки и участия в реализации глобальной миграционной программы Россия не осталась в стороне. Да и продолжающаяся санкционная политика Запада в отношении России не дает возможности проявлять себя иначе.

Итак, вопрос о возобновлении отношений с африканским континентом был рассмотрен более семи лет назад в рамках проведения Петербургского международного экономического форума на официальной площадке круглого стола «Россия-Африка: расширение границ». Уже тогда Африка обладала «колоссальными запасами природных ресурсов с быстро растущим населением» (Россия и Африка: аудит отношений, 2023). Было отмечено, что на тот момент население Африки составляло 1,4 миллиарда человек. Далее, прошедший в Сочи осенью 2019 года первый саммит «Россия-Африка» дал импульс развитию долгосрочным партнерским

⁵ ООН: число беженцев и внутренних переселенцев в 2022 году достигло 108,4 миллиона человек // Новости ООН. URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/06/1441962> (дата обращения: 22.07.2023).

⁶ УВКБ: количество беженцев, нуждающихся в переселении, увеличится на 20 процентов // Новости ООН. URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/06/1442362> (дата обращения: 22.07.2023).

взаимовыгодным отношениям. Однако в последующие три года в действительности отношения между Россией и Африкой весьма сложно развивались. Взаимная торговля в разы, а по сравнению с некоторыми странами Евросоюза на порядок ниже (см. рис. 1)⁷.

Рисунок 1. Товарооборот ключевых мировых игроков со странами Африки

Источник: International Trade Center (ITC)

Причина более чем очевидная. Ассортимент предлагаемых к торговле товаров весьма скуден – дешевое продовольственное сырье и оружие. Основные игроки данного вида отношений (Евросоюз, США, Китай, Турция) поставляют на континент существенно более серьезные, имеющие важное значение товары, что и предопределяет величину торговых оборотов. В частности, Китайский экспорт в страны Африки включает в себя относительно дешевые по сравнению с европейскими и американскими товары, прежде всего, одежду, посуду и бытовую электротехнику. Также растут поставки промышленной продукции. И это не только товары широкого потребления. Это сложная техника – турбины электростанций, телекоммуникационное оборудование для мобильных сетей (Захаров, Русак, 2018).

И в целях пересмотра данных позиций июльский 2023 года второй саммит определил перспективы для последующего взаимодействия стран африканского континента и Российской Федерации – «умная» конкурентоспособная африканская стратегия и действующая дорожная карта по ее реализации, подготовленная Международным дискуссионным клубом «Валдай».

И вне всякого сомнения, что данная политика развития отношений со странами Африки, мало сказать, весьма выгодна в сложившихся условиях фронтальных экономических санкций. Вместе с тем, следует обратить особое внимание на главу 6 «Case study: африканская миграция в Россию», авторство которой принадлежит

⁷ Товарооборот мировых игроков со странами Африки. URL: <https://smart-lab.ru/blog/926566.php> (дата обращения: 23.07.2023).

директору Центра миграционных исследований⁸ Д.В. Полетаеву⁹, доклада «Россия и Африка: аудит отношений» (Россия и Африка: аудит отношений, 2023, с. 37-48), подготовленного Международным дискуссионным клубом «Валдай». В данной главе отмечено, что главным каналом миграции из стран Африки в Россию остается все же учебная миграция, численность которой постепенно из года в год растет, и в 2018–2022 гг. составляла от 30 до 40 процентов всех мигрантов из Африки в Россию¹⁰ (Там же, с. 40).

В дополнение к этому, в марте 2023 г., выступая на Международной парламентской конференции «Россия-Африка в многополярном мире», Президент РФ В.В. Путин подчеркнул традиционно высокий уровень сотрудничества в области образования и поручил увеличить ежегодную квоту приема студентов из стран Африки на бюджетные места в российские вузы более чем вдвое. В настоящее время за счет федерального бюджета обучается более 5 тысяч студентов¹¹. В свою очередь иначе складывается ситуация, связанная с количеством бюджетных мест в государственных вузах России, предоставляемых ее гражданам. В целом, количество бюджетных мест в российских вузах в 2023 году выросло по сравнению с предыдущими годами, согласно информации, предоставляемой в июне 2023 года премьер-министром М.В. Мишустиним¹². Государством выделено более 590 тысяч бюджетных мест на 2023/2024 учебный год. Но есть одно примечание – «в ведущих столичных вузах...наметилась тенденция к сокращению бюджета с одновременным ростом стоимости платного обучения. Особенно заметна убыль бесплатных мест на биологических направлениях, биоинженерии и биоинформатике»¹³. При этом особый приоритет укрупненным группам специальностей, готовящих кадры для так называемой цифровой экономики. Здесь очевидно проявление при таком подходе одного из имманентных законов капиталистической социально-экономической системы – неравномерности социально-экономического развития при капитализме. Стремление к сокращению бюджетных расходов на уровне государства, а также интерес руководств вузов к росту (увеличению) прибыли, ввиду того, что государство все более интенсивно старается перевести образование (высшее в частности) на самообеспечение, «вузам выгодно увеличивать количество платных мест на востребованных специальностях»¹⁴.

Итог ясен – высшее образование становится благом исключительным, для избранных. Вместе с тем, в лидерах по числу бюджетных мест все еще являются наряду с педагогическими и медицинскими специальностями – инженерные. По словам заместителя председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко: «упор делается

⁸ ЦМИ. URL:<https://microcenter.ru/projects-cmi/> (дата обращения: 24.07.2023).

⁹ Полетаев Дмитрий Вячеславович - к.э.н., в.н.с. ИНП РАН.

¹⁰ В 2022 году согласно данным ГУВМ МВД России, легально пребывало 38885 африканцев на территории страны.

¹¹ Путин пообещал увеличить вдвое квоту на прием африканских студентов в вузы России // ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/17317657> (дата обращения: 24.07.2023).

¹² Число бюджетных мест в вузах в 2023 году увеличат // ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/18174269> (дата обращения: 04.07.2023).

¹³ Ведущие российские университеты сократили бюджетные места // Октагон. Медиа. URL: https://octagon.media/istorii/vedushhie_rossijskie_universitety_sokratili_byudzhetye_mesta.html (дата обращения: 22.07.2023).

¹⁴ Ведущие российские университеты сократили бюджетные места // Октагон. Медиа. URL: https://octagon.media/istorii/vedushhie_rossijskie_universitety_sokratili_byudzhetye_mesta.html (дата обращения: 22.07.2023).

на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России»¹⁵. Поскольку не требует особых доказательств безусловность наличия, по меньшей мере, и развития научно-технической, промышленной и инновационной политики от существующей в действительности прямой зависимости «промышленность–наука–образование». И все это происходит в условиях активной стадии процесса деиндустриализации экономики. Промышленные отрасли до сего дня находятся в состоянии деградации. Да и предпосылки к улучшению ситуации все еще не имеют места быть. В связи с чем формируется недопонимание происходящих процессов. Ради каких целей, в чьих интересах? Все возможные ответы на поставленные вопросы могут быть представлены, с точки зрения автора статьи, исключительно в конспирологическом ключе вследствие наличия лишь слабых доказательств и мало подтвержденных на сегодняшний день фактов. Однако доводов в пользу тезиса о встроенности современной России в глобальную повестку полного демонтажа системы исключать не конструктивно и не целесообразно.

Вернемся же к проблеме миграции населения юга в северные районы и функции России в этом процессе глобального масштаба. Как отмечено в докладе клуба «Валдай» «Россия и Африка...» «Россия пока не связана полноценной сетью миграции с африканскими странами... и главным миграционным потоком... на протяжении последних лет остается учебная миграция» (Россия и Африка: аудит отношений, 2023, с. 46).

Однако ожидаемый взрывной рост населения Африки (к 2035 году ожидаемая численность может достигнуть 1,9 млрд человек, а к 2050 году – свыше 2,5 млрд чел. (Основные демографические показатели..., 2023)), обостряющаяся конкуренция за ограниченные природные ресурсы, стимулирующая нарастание социально-экономической и, соответственно, политической нестабильности становятся поводом (отмечаю – предлогом), изменения (в сторону роста) миграционной ситуации в России уже (как обосновано в докладе) в среднесрочной перспективе. Основная же, существенная причина (выделенная автором) состоит в принципе, механизме функционирования современной капиталистической социально-экономической системы, диктующем и реализующем новую глобальную повестку построения мира «новый нормальности», которая не только не устраняет, но и углубляет и преумножает гигантский разрыв в имущественном положении разных групп населения, увеличивает настоящую нужду и бедность не только в рамках каждого конкретного государства, но и в глобальном мировом масштабе. В целом по последним данным около 1,2 млрд человек проживает в условиях «многомерной бедности»¹⁶, что означает получение менее 2 долларов США в день на человека, отсутствие водопровода, возможности обращения за врачебной помощью и получения образования. Большинство населения, находящегося в состоянии «многомерной бедности» – 83%, а это в абсолютном исчислении 579 млн – жители стран Африки к югу от Сахары¹⁷.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Глобальный индекс многомерной бедности, разработанный программой развития ООН и Оксфордской инициативой по человеческому развитию и борьбе с бедностью, оценивает ситуацию каждого человека по 10-и показателям, связанным со здоровьем, образованием и уровнем достатка. URL:<https://intosairussia.org/ru/novosti-media/kratkie-obzory/globalnyj-indeks-mnogomernoj-bednosti-2023-g.html> (дата обращения: 23.07.2023).

¹⁷ Более 1,2 млрд человек в мире живут в условиях крайней нищеты // Новости ООН. URL:<https://news.un.org/ru/story/2022/10/1433527> (дата обращения: 23.07.2023).

К тому же процесс обнищания основной массы работающих и резкого роста имущественного неравенства распространяется на все страны мира, причем, не только страны капиталистической периферии. Инфляционные процессы оказывают весомое давление на реальные доходы населения, начиная еще с «пандемийных 2020–2021 гг. 2023 год для мировой экономики был определен директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой как наиболее тяжелый по сравнению с предыдущими. «И все это происходит на фоне энергетического кризиса, усилившегося вследствие военного конфликта в Украине, и ставшего, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), «первым по-настоящему глобальным» среди всех предыдущих кризисов. Рост цен на энергоносители одновременно и увеличивает риски новой рецессии, и поддерживает инфляцию (Оверченко, 2023).

Еще одной, неразрешимой в рамках господствующей системы проблемой является непрекращающийся рост экономически деклассированных слоев населения – иначе – определенные К. Марксом как «люмпен-пролетариат». Американская бездомность, как одна из составляющих деклассированных слоев, получила распространение и в западной Европе, начиная с конца 1970-х. После распада социалистического лагеря Восточная Европа аналогично подвергалась данным суровым испытаниям. Современная Россия также не избежала подобной участи. При этом точных данных о количестве бездомных людей не существует. «Эксперты сходятся во мнении, что численность бездомных в переписи весьма занижена: экспертные оценки колеблются от 1 до 20 миллионов человек»¹⁸. Число бездомных в России, рост которых в 2020-е станет в разы больше по оценкам старейшей благотворительной организации «Ночлежка», в итоге, занижено в 25 раз¹⁹. Одной из главных причин роста количества бездомных людей все еще остается и имеет тенденцию развития – это потеря работы в результате процесса полной и повсеместной деиндустриализации экономики, наиболее болезненно прошедшей в России и других странах бывшего советского блока. При этом особую, непрерывно расширяющуюся категорию люмпенов составляют временно и нерегулярно занятые работники, «которые в общем получают половину того, что они получали бы на регулярной работе» (Туроу, 1999, с. 40).

В условиях обострения социально-экономического неравенства и по преимуществу в кризисные времена люмпенизация общества проявляется в увеличении доли, деклассированный в составе действительного населения. В соответствии с исследованием²⁰ британской организации Oxfam International (опубликовано 16 января 2023 года) за три последних года, то есть, начиная с 2020 г., 1% наиболее богатых людей мира получил более, чем в 2 (два) раза больше денег, по сравнению с остальными оставшимися 99% населения. Самый богатый 1 процент завладел примерно половиной всего нового богатства за последние десятилетия,

¹⁸ Кокоурова А., Шачнев Н., Ширманова И. В России можеткратно вырасти число бездомных людей. Если быть точным. URL: <https://tochno.st/materials/v-rossii-mozhet-kratno-vyrasti-chislo-bezdomnykh-lyudey-rasskazyvaem-skolko-ikh-seychas-i-kak-im-pomoch> (дата обращения: 24.07.2023).

¹⁹ Причин занижения официальной статистики несколько. У переписчиков нет особого желания искать бездомных в малодоступных местах. Сами бездомные, в свою очередь, избегают контактов с представителями власти.

²⁰ Richest 1% bag nearly twice as much wealth as the rest of the world put together over the past two years// Oxfam International. URL: <https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years> (дата обращения: 24.07.2023).

а за 2020 год – почти двумя третями всего нового богатства на сумму 42 триллиона долларов, что отмечается в данном исследовании. Также богатство миллиардеров выросло и в 2022 году благодаря быстрому росту прибыли от производства и реализации продовольствия и энергии. В исследовании показано, что 95 продовольственных и энергетических корпораций более, чем удвоили свою прибыль, получив 306 миллиардов долларов «неожиданной» прибыли, из которых 84% пошло на выплату богатым акционерам. Данные сверхприбыли вызвали как минимум половину инфляции в США, Австралии и Великобритании, не говоря уже о возросших процентах обесценения денег в странах развитой Европы и плетущегося за ними «третьего мира» (см. рис. 2)²¹.

Рисунок 2. Уровень инфляции в Евроне

Источник: Daily Shot.

В современных условиях распада существующей социально-экономической системы значительная часть населения, к которой можно причислить занятых в низкооплачиваемых и низкоквалифицированных профессиях, утративших способность к труду, не получивших должного образования, живущих в сельской местности и ведущих натуральное хозяйство, может оказаться на грани перехода в асоциальное (деклассированное по К. Марксу) состояние.

Абсолютное обнищание, свойственное современной капиталистической системе, сопровождается, сверх того, сокращением «слоя обеспеченных», пресловутого «среднего класса», медленно, но верно скатывающегося к состоянию, близкому к асоциальному. «...Теперь среднему классу говорят, – писал американский экономист Лестер Карл Туроу в своей книге «Будущее капитализма», – что их прежние упования устарели. Все меньшее их число сможет иметь собственный дом. Они будут жить в непохожем мире, где неравенство будет расти и где реальные заработки большинства их будут снижаться. Прошла эпоха ежегодного роста заработной платы; они не могут надеяться на повышение уровня жизни ни для себя, ни для своих детей» (Туроу, 1999, с. 46). Господствующий класс, не имея цели перераспределять общественный продукт в пользу трудящейся части общества, по существу, уже расторг «неявный общественный договор», заключенный по итогам Второй Мировой

²¹ Инфляция в еврозоне в 2023 году: причины, последствия и прогнозы. URL: <https://journal.tinkoff.ru/news/european-union-inflation/> (дата обращения: 23.07.2023).

войны. «Общественный договор между средним классом и ...корпорациями разорван. Главное средство против неравенства, действовавшее в течение ста лет, – государство всеобщего благосостояния – начало отступать» (Туроу, 1999, с. 369-370).

Далее весьма существенно для проводимого обзора вспомнить об имманентной черте капитализма как социально-экономической системы – это наличие надгосударственных и наднациональных элит и структур. Более того – сам факт капитализма без этих институализированных образований не представляется возможным. Сама природа капитализма заключается в двух его диалектически противоречивых ипостасях:

- целостность без границ (в экономической практике);
- и одновременно наличие и взаимодействие государств со своими границами, предполагающими суверенитет и независимость (в политической жизни).

Действительно, у крупного капитала всегда существуют экономические интересы за пределами государства их локации, реализация которых диктует нарушение политических границ государства. Глобальная финансовая система служит наиважнейшим, основополагающим, эпохальным инструментом, ресурсом для свободного перемещения капитала между странами. Новый же глобальный проект, получивший название Central Bank Digital Currency (CBDC), с цифровыми платформами Центральных Банков всех стран мира становится инструментом, при помощи которого наднациональные частные структуры, смогут приводить в реальную жизнь всего человечества (любые реалистические решения и программы)²², причем, весьма авторитарные. И в таком случае речь уже идет о потере суверенитета как такового.

Контроль над любыми финансовыми потоками со стороны правительств государств полностью утрачивается. Диктат инвестирования в национальную экономику и, соответственно, потенциал ее развития и роста переходит в руки финансово-промышленного олигархата. А результатом деятельности данных групп влияния уже глобального уровня стало сокращение доходов государственных бюджетов и, прежде всего, это привело к сокращению расходов в социальной сфере, следствием чего стало формирование особой глобальной классовой структуры общества. Это проявляется, как отмечалось ранее, в росте благосостояния привилегированного меньшинства и в снижении качества жизни у подавляющего большинства населения всего мира.

В итоге роль национального государства в международных экономических отношениях нивелируется, в противовес на первый план выходят наднациональные структуры. А при условии делегирования государством полномочий по управлению растущего спектра областей социальной сферы частному сектору, деятельность которого регулируется в настоящее время нормативными документами корпоративного и международного права, в экономических отношениях на международном уровне главенствующая роль переходит ТНК, транснациональным банкам (ТНБ), транснациональным преступным объединениям (ТПО). Деятельность этих наднациональных структур поддерживается частными военными охранными компаниями (ЧВОК) (Альпидовская, Сироткина, 2023).

Асимптотическое приближение к нулевым показателям экономического роста и мировой экономики, в целом, и экономик отдельных стран-государств, в частно-

²² Сотина О. Цифровой кошелек или свобода. URL: <https://www.sovsekretno.ru/articles/obshchestvo/tsifrovoy-koshelek-ili-svoboda300523/> (дата обращения: 25.07.2023).

сти, происходящее объективно, и стимулирующееся в основе искусственно, становится поводом к осуществлению передела собственности бенефициаров средствами административного воздействия в рамках агонизирующей, идущей к катастрофе глобальной рыночной социально-экономической системы. Здесь подобает только вспомнить одну из актуальных работ начала XX века – популярный очерк, не утративший свою современность, своевременность и злободневность в начале XXI века – «Империализм, как высшая стадия капитализма». Собственно, в данном очерке было конкретизировано понятие империализма и дано его определение, как особой экономической формации, то есть заключительной стадии развития капитализма (Ленин, 1969). Идеи этой работы прошли суровые испытания и проверку жизнью, которая всецело подтвердила их закономерность и истинность. Не подвергается сомнению, что «монополия, олигархия, стремление к господству вместо стремлений к свободе, эксплуатация все большего числа маленьких и слабых наций небольшой горсткой богатейших или сильнейших наций – все это породило те отличительные черты империализма, которые заставляют характеризовать его как паразитический или загнивающий капитализм. Все более и более выпукло выступает ...создание «государства-рантье», государства-ростовщика, буржуазия которого живет все более вывозом капитала и «стрижкой купонов». Из всего выше сказанного об экономической сущности империализма вытекает, что его приходится характеризовать, как ... умирающий капитализм» (Ленин, 1969, с. 422-424).

Современный капитализм находится в состоянии всеобщего системного кризиса, уже без настоящего и без будущего. И данное состояние системы осознается многими исследователями и теоретиками, и практиками. Предпринимаются попытки идентифицировать трансформирующуюся социально-экономическую реальность, предлагаются новые концептуальные трактовки современной системы социохозяйственного устройства (Ламмерт, 2020). Одним из таких примеров может служить понятие «позднего капитализма», впервые употребленное в начале XX-го века немецким экономистом и социологом Вернером Зомбартом, отождествлявшим этап позднего капитализма с экономической стагнацией европейской экономики, являющейся результатом Первой мировой войны (Sombart, 1928, p. 243-256). Далее этот термин начинает активно использоваться учеными марксистского направления экономической науки Запада уже после окончания Второй мировой войны. Представитель франкфуртской школы (ведущего направления неомарксизма в немецкой философии 1930-1960-х гг.), Герберт Маркузе, в 60–70-е гг. XX столетия, являвшийся одним из самых важных теоретиков студенческого протестного движения, также принял этот термин. Он отмечал некую характерную черту, свойственную и сформированную самим современным обществом, – это «одномерность», приведшая к деградации самого общества, его интеграции в капиталистические господствующие повсеместно отношения, к утрате антагонистического чувства к властвующей элите при, все же, нарастающих классовых противоречиях. Конформизм и консерватизм становятся проклятием системы (Маркузе, 2009). В своей работе «Поздний капитализм» (Mandel, 1975) один из лидеров и ведущих теоретиков троцкистского Воссоединенного Четвертого интернационала Эрнест Эзра Мандель выделил три периода в развитии капиталистического способа производства и определил последний из них как эпоху позднего капитализма, возникшую после окончания Второй мировой войны. Доминирующими чертами этой эпохи стали транснациональные (многонациональ-

ные) корпорации, глобализованные рынки и рабочая сила, массовое потребление (бесконечно растущее), наличие и расширение пространства ликвидных транснациональных (многонациональных) потоков капитала с доминированием махинаций финансового капитала. Как отмечено в статье Энни Лоури, изданной в американском журнале «The Atlantic» в 2017 г., термин «поздний капитализм» снова стал актуальным для описания современной бизнес-культуры²³. Этот термин стал вездесущим, он идеально отражает унижения и абсурдность современной экономики. И, действительно, как таковой концепт «позднего капитализма» до сего дня является актуальным предметом для научных дискуссий представителей экономико-философского сообщества. И. Валлерстайн определял современный капитализм, как умирающий и вступивший в последнюю стадию своей жизни. «Причина, по которой существующая капиталистическая миросистема вошла в кризис, состоит в том, что механизмы²⁴, которые применялись, чтобы выводить мировую экономику из периодов стагнации и вновь способствовать расширению системы, столь необходимому для накопления капитала, включали в себя движение по асимптотическому приближению к пределам» (Валлерстайн, 2001, с. 393). При этом абсолютная победа капиталистических ценностей становится практически признаком первостепенной важности кризиса капитализма как системы.

Также «конец истории» обсуждается Фрэнсисом Фукуямой в том смысле, что либеральная демократия (основа современного капиталистического общества) – это высшая его форма, которую не может превзойти ничто, потому что нет и не может существовать ничего более высшего. «Триумф ...западной идеи, – пишет он, – очевиден... То, чему мы ...свидетели, – ...завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления» (Фукуяма, 1995, с. 290-291). Иное восприятие происходящих процессов, но итоговый вывод аналогичен. Так, в настоящие дни три основные религиозно-философские идеи мировой всеобщей истории (пантеизм, теизм, деизм) и соответствующие им реальные силы сходятся друг против друга в этот быстротечный временной промежуток. И если их эволюционное противостояние потребовало долгих, сменяющих друг друга эпох, то заключительная развязка вершится с революционной быстротой. Последние времена современной глобальной миросистемы наступают. Это время «последнего капитализма». Капитализма, полностью исчерпавшего свой потенциал. Однако настоящий проект, навязываемый глобально, посредством реализации которого предлагается разрешить все нарастающие противоречия, выходит далеко за само понятие разумной и нормальной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

Альпидовская М.Л., Сироткина А.И. Социально-экономическая сущность глобализации и ее роль в формировании новой социально-классовой структуры // Теоретическая экономика. 2023. № 1. С. 74-85. URL:<http://www.theoreticaleconomy.ru> (дата публикации: 30.01.2023). DOI 10.52957/22213260_2023_1_74

²³ Lowrey Annie. Why the Phrase 'Late Capitalism' Is Suddenly Everywhere // The Atlantic. URL: <https://althouse.blogspot.com/2017/05/why-phrase-late-capitalism-is-suddenly.html> (дата обращения: 05.08.2023).

²⁴ К данным механизмам следует отнести технологическое развитие, пролетаризация и включение новых зон в мировую экономику. Тем не менее, лишь технологические изменения могут действовать неограниченно с точки зрения времени и будущего. В свою очередь, пролетаризация и экспансия подошли к своим пределам.

Альпидовская М.Л. Цифровой Левиафан // Вопросы политической экономии. 2021. № 1(25). С. 152-164. DOI: 10.5281/zenodo.4666342

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер. с англ. П.М. Кудюкина. Под общей редакцией канд. полит, наук Б.Ю. Кагарлицкий. СПб.: Издательство «Университетская книга», 2001. – 416 с.

Захаров А.Н., Русак Н.А. Внешняя торговля Китая со странами Африки // Российский внешнеэкономический вестник. 2018. № 4. С. 68-75.

Ламмерт Е.Ю. Концепт «позднего капитализма»: социально-философский анализ // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 54. С.83-89.

Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма (популярный очерк). ПСС. Том 27. М.: Издательство политической литературы, 1969. – 643 с.

Маркузе Герберт. Одномерный человек / Пер. с англ. А.А. Юдина. М.: АСТ, 2009. – 331 с.

Оверченко М. Мировая экономика в 2023 году: три болевые точки // ECONS. ONLINE. URL: <https://econs.online/articles/ekonomika/mirovaya-ekonomika-v-2023-godu-tri-bolevye-tochki/> (дата обращения: 24.07.2023).

Основные демографические показатели по всем странам мира в 2019 г. // Демоскоп Weekly. URL:http://www.demoscope.ru/weekly/app/world2019_1.php (дата обращения: 23.07.2023).

Россия и Африка: аудит отношений. Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». URL:<https://ru.valdaiclub.com/files/45413/> (дата обращения: 23.07.2023).

Туроу Лестер К. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир / Пер. с англ. А.И. Федорова. Новосибирск: Сиб. хронограф, 1999. – 430 с.

Фукуяма Ф. Конец истории? Философия истории: Антология. М.: Аспект Пресс, 1995. – 351 с.

Ernest Mandel. Late Capitalism. London: Humanities Press, 1975. – 387 p.

Sombart W. Die Wandlungen Des Kapitalismus // Weltwirtschaftliches Archiv 1928. Vol. 28. Pp. 243-256.

Информация об авторе

Марина Леонидовна Альпидовская – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории Финансового университета, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, Москва, Россия.

(morskaya67@bk.ru) (elibrary AuthorID: 691188) (ORCID: 0000-0001-9075-9683)

REFERENCES

Alpidovskaya M.L., Sirotkina A.I. The Socio-economic essence of globalization and its role in the formation of a new social class structure. Theoretical Economics. 2023;(1):74-85. URL: <http://www.theoreticaleconomy.ru> (publication date: 01/30/2023). DOI 10.52957/22213260_2023_1_74 (In Russ.)

Alpidovskaya M.L. The Digital Leviathan. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2021;1(25):152-164. DOI: 10.5281/zenodo.4666342 (In Russ.)

Ernest Mandel. Late Capitalism. London: Humanities Press, 1975. – 387 p.

Fukuyama F. The End of History? Philosophy of history: Anthology. M.: Aspect Press, 1995. – 351 p.

Key demographic indicators for all countries of the world in 2019. Demoscope Weekly. URL:http://www.demoscope.ru/weekly/app/world2019_1.php (date of access: 07/23/2023).

Lammert E.Yu. The concept of «late capitalism»: socio-philosophical analysis. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya=Tomsk state university journal of philosophy, sociology and political science. 2020;(54):83-89. (In Russ.)

Lenin V.I. Imperialism as the highest stage of capitalism (popular essay). PSS. Vol. 27. M.: Publishing house of political literature, 1969. – 643 p. (In Russ.)

Marcuse Herbert. One-Dimensional Man. Per. from English. A.A. Yudina. Moscow: AST, 2009. – 331 p.

Ernest Mandel. Late Capitalism. London: Humanities Press, 1975. – 387 p.

Overchenko M. World economy in 2023: three pain points. ECONS.ONLINE. URL: <https://econs.online/articles/ekonomika/mirovaya-ekonomika-v-2023-godu-tri-bolevye-tochki/> (date of access: 07/24/2023).

Russia and Africa: an audit of relations. Report of the Valdai International Discussion Club. URL:<https://ru.valdaiclub.com/files/45413/> (date of access: 07/23/2023).

Sombart W. Die Wandlungen Des Kapitalismus. Weltwirtschaftliches Archiv 1928;(28):243-256.

Turow Lester K. The Future of Capitalism. How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World. Per. from English. A.I. Fedorova. Novosibirsk: Sib. chronograph, 1999. – 430 p.

Wallerstein I. Analysis of world systems and the situation in the modern world. Per. from English. P.M. Kudyukina. Under the general editorship of Cand. Watered, sciences B.Yu. Kagarlitsky. St. Petersburg: University Book Publishing House, 2001. – 416 p.

Zakharov A.N., Rusak N.A. China's foreign trade with African countries. Russian Foreign Economic Journal. 2018;(4):68-75. (In Russ.)

Information about the author

Marina L. Alpidovskaya – Doctor of Economic Sciences, Professor, The Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Financial University under the Government of the Russian Federation», Professor of the Department of Economics, The Honorary Worker of The Education of the Russian Federation, Moscow, Russia.

(morskaya67@bk.ru) (elibrary AuthorID: 691188) (ORCID: 0000-0001-9075-9683)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 25.10.2023; одобрена после рецензирования: 15.01.2024; принята к публикации: 22.02.2024.